

OROLBO‘YI HUDUDIDA SHO‘RLANGAN TUPROQLARNING MIKROBIOLOGIK HOLATINI BAHOLASH VA AGROEKOLOGIK TIKLANISH IMKONIYATLARI

Jamalova O‘g‘iljon Umarjonovna

O‘zMU Biologiya va ekologiya fakulteti Biotexnologiya va mikrobiologiya kafedrası tayanch doktoranti, Tel: +998976084001; E-mail: umarjonqizi@gmail.com

Normurodova Qunduz.Togayevna

O‘zMU Biologiya fakulteti Mikrobiologiya va biotexnologiya kafedrası prof. v.b., B.f.d.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579793>

Аннотация: Высыхание Аральского моря стало одной из основных экологических проблем в Центральной Азии. В данной статье исследовано агрохимическое и микробиологическое состояние засоленных и засушливых почв, расположенных в поселке Арал Муйнакского района Республики Каракалпакстан. Результаты исследования показали, что содержание органического вещества, азота, фосфора и калия в почвах находится на низком уровне. Также установлено, что активность микроорганизмов значительно ниже по сравнению с зональными плодородными почвами, хотя они адаптировались к тяжелым условиям. Использование биоудобрений и микробиологических препаратов может стать важным фактором повышения плодородия почв [1, 4].

Ключевые слова: Приаралье, засоленные почвы, микроорганизмы, биоудобрения, микробиологический анализ, агрохимическое состояние, экологический кризис.

Abstract: The drying of the Aral Sea has remained one of the major environmental issues in Central Asia. This article examines the agrochemical and microbiological conditions of saline and arid soils located in the Aral village of Muynak district, Republic of Karakalpakstan. The results of the study showed that the levels of organic matter, nitrogen, phosphorus, and potassium in the soils are low. It was also observed that the activity of microorganisms is significantly lower than in zonal fertile soils, although they have adapted to harsh conditions. The use of biofertilizers and microbiological preparations can be an important factor in improving soil fertility [1, 4].

Keywords: Aral Sea region, saline soils, microorganisms, biofertilizers, microbiological analysis, agrochemical condition, environmental crisis.

Annotatsiya: Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik inqiroz Markaziy Osiyoda muhim muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumani, Aral ovuli hududida joylashgan sho‘rlangan va qurg‘oqchil tuproqlarning agrokimyoviy va mikrobiologik holati o‘rganildi. Tadqiqot natijalari tuproqlarda organik modda, azot, fosfor va kaliy kabi oziqa elementlari miqdori past darajada ekanligini ko‘rsatdi. Shuningdek, mikroorganizmlar faolligi zonal unumdor tuproqlarga nisbatan ancha past bo‘lsa-da, ular og‘ir sharoitlarga moslashganligi kuzatildi. Bioo‘g‘itlar va mikrobiologik preparatlar qo‘llanilishi tuproq unumdorligini oshirishda muhim omil bo‘lishi mumkin [1, 4].

Kalit so‘zlar: Orolbo‘yi, sho‘rlangan tuproqlar, mikroorganizmlar, bioo‘g‘itlar, mikrobiologik tahlil, agrokimyoviy holat, ekologik inqiroz.

Orol dengizi qurishi XX asrning eng yirik ekologik fojialaridan biri sifatida tan olingan. Orol dengizi dunyodagi to‘rtinchi yirik ko‘l bo‘lib, inson faoliyatining noto‘g‘ri boshqarilishi natijasida keskin qisqarib ketgan va "Orol dengizi ekologik inqirozi" yuzaga kelgan. Orol dengizining ekologik muammolari keng e‘tiborni tortib, Markaziy Osiyoning besh davlati (Qozog‘iston, O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg‘iziston va Turkmaniston) ekologik inqirozni yumshatish bo‘yicha umumiy kelishuvga erishdi. So‘nggi o‘n yilliklarda Orol dengizining ekologik tiklanishi uchun turli ekologik boshqaruv choralari amalga oshirildi, biroq natijalar kutilganidek bo‘lmadi. Orol dengizi so‘nggi 60 yil ichida sezilarli darajada qurib, 3 million gektardan ortiq maydoni katta cho‘lga aylangan. Hududda yoz faslida issiq(+35...+45°C) va quruq iqlim sharoiti kuchayib bormoqda. Yillik yog‘ingarchilik 100-150 mm, kuchli shamollar esib, Orol dengizining qurigan tubidan ko‘tarilgan tuz va chang

atmosfera tarqaladi. Orol dengizining qurigan tubida quyidagi tuproq turlari uchraydi: Sho‘rlangan qumli tuproq – Bu tuproq sho‘rlanish jarayonining kuchayishi natijasida o‘simliklar uchun noqulay sharoit yaratadi, qoldiq namli sho‘r tuproqlar – Orol dengizining suvi chekingandan keyin hosil bo‘lgan sho‘r va nam tuproq, gilli sho‘r tuproq – Asosan Orol dengizining tubida joylashgan bo‘lib, qattiq sho‘r qatlamlarga ega, qumli cho‘l tuproqlari – Tuman shimoliy qismida keng tarqalgan va qum bo‘ronlari natijasida hududga tarqalib kelgan.

Qurigan dengiz tubining tuprog‘i va er osti suvlari yomon agrokimyoviy xususiyatlarga ega bo‘lib, foydali elementlarning past konsentratsiyasi tufayli organik modda va ozuqa moddalarining miqdoriga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Atrof-muhit muammolarini yumshatish uchun o‘rmonzorlashtirish loyihalari amalga oshirilmog‘da, mintaqaning iqlimiy va tuproq sharoitlariga moslashgan o‘simlik turlarni ekish joriy etilmog‘da. Tabiiy o‘simliklarning o‘shini rag‘batlantirish va sun‘iy o‘rmonzorlashtirishni kengaytirish orqali chang va tuz bo‘ronlarini kamaytirish, tuproq eroziyasini yumshatish, tuproqdagi organizmlar va mikroorganizmlar uchun yashash sharoitini yaxshilash mumkin.

Orol tuproqlarida mikroorganizmlar soni va faolligi boshqa zonalaridagi unumdor tuproqlarga nisbatan past. Bunga sabab esa yuqori sho‘rlanish, kam miqdordagi organik moddalar, suv yetishmovchiligi, haroratning keskin o‘zgarishidir. Inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ushbu muammo mintaqa tuproqlarining fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlariga jiddiy zarar yetkazdi [2]. Bugungi kunda Orolbo‘yi hududining katta qismi sho‘rlangan va deyarli o‘simlik o‘shiga yaroqsiz holga kelgan. Bunday sharoitda ekologik muvozanatni tiklash uchun yer resurslarining holatini tahlil qilish, tuproq mikroflorasining ahamiyatini baholash va biotexnologik yondashuvlardan foydalanish dolzarb masalaga aylandi [1].

Tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumani, Aral ovuli hududida olib borildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 0–20 sm chuqurlikdagi tuproqlarda gumus miqdori 0,22%, azot 0,018%, fosfor 0,09%, kaliy esa 0,246% ni tashkil etdi. Tuproqlarda harakatchan P_2O_5 11,24 mg/kg, K_2O 124,56 mg/kg miqdorda aniqlangan. Mikrobiologik ko‘rsatkichlarga ko‘ra, ammonifikatorlar soni 3×10^5 , fosfor parchalovchi bakteriyalar 2×10^4 , oligonitrofil mikroorganizmlar $1,3 \times 10^5$, mikromitsitlar 2×10^3 va aktinomitsitlar 3×10^2 dona/g ni tashkil etdi. Bu natijalar tuproq mikroflorasi og‘ir sharoitga moslashganligini ko‘rsatadi. Sho‘rlanish, past namlik va yuqori harorat mikroorganizmlar soni va faolligini kamaytiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Shunga qaramay, mikroorganizmlarni faollashtirish va tuproq unumdorligini oshirishda bioo‘g‘itlar va mikrobiologik preparatlar muhim rol o‘ynashi mumkin [4, 5].

Orolbo‘yi tuproqlarida oziqa elementlari va organik modda miqdori nihoyatda past, mikrobiologik faollik ham zaif, biroq mavjud mikroflora ekologik moslashuvchanlikka ega, bioo‘g‘itlar qo‘llanilishi mikrobiologik faollikni oshirish imkonini beradi, ekotizim tiklanishida mikroorganizmlar bilan bog‘liq biotexnologik yondashuvlar samarali vosita hisoblanadi [1, 4, 5].

Orolbo‘yi hududining sho‘rlangan tuproqlari past unumdorlik va biologik faollik bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, mikroorganizmlar og‘ir sharoitga moslashgan bo‘lib, ular yer resurslarini tiklashda muhim omil bo‘lishi mumkin. Bioo‘g‘itlar, mikrobiologik preparatlar va o‘rmonzorlashtirish choralari orqali hududning ekologik holatini yaxshilash, qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish mumkin. Keyingi bosqichda mikrofloraning genetik va funksional imkoniyatlarini chuqurroq o‘rganish zarur [1, 3, 5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ortiqov T. va boshqalar. (2024). Orolbo‘yi hududida sho‘rlangan tuproqlarning biologik holati. Nukus: Ekologiya nashriyoti.
2. Micklin, P. (2007). The Aral Sea Disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 35, 47–72.
3. UNDP (2020). Restoration of Aral Sea Region Ecosystems. United Nations Development Programme.
4. Yusupov B., Xudayberganov T. (2018). Sho‘rlanishga chidamli o‘simliklar ekotizimi. Toshkent: Fan nashriyoti.

5. Rakhimov A. et al. (2022). Biological Fertilizers and Soil Microorganisms in Arid Conditions. *Journal of Arid Regions*, 13(2), 112–120.

6. Абдрахманов Т.А., Жаббаров З.А., Каримбоева М.Қ., Имомов О.Н., Абдуллаев Ш.З. Қурғоқчил ҳудудларда препаратларни қўллашнинг аҳамияти // Материалы Международной конференции “Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды и биотехнологии”, 15-16 июня, 2022 г, Ташкент, Узбекистан. С. 670-672.